

Majalah Bulanan

air minum

Persatuan
Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia

edisi 348 | September 2024

ISSN 0126-2785

PORPAMNAS VIII

daftar isi

MAJALAH AIR MINUM Edisi 348 | September 2024

- 3 Dari Redaksi: Indonesia Emas
- 4 Hotspot: Indonesia Water Forum 2024
- 6 English Summary: The Porpamnas VIII PERPAMSI 2024 in Kota Makassar
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI Agustus 2024

- 20 Galeri Foto PORPAMNAS VIII

SERAMBI

- 24 Pelatihan Penyambungan Pipa HDPE Berbasis Kompetensi Rakerda PD PERPAMSI Tanah Papua di Makassar
- 25 PERPAMSI Akan Terbitkan Buku Panduan SAK EP Pelatihan Perpipaan Kerja Sama dengan Rucika

LAPORAN KHUSUS

- 26 Koordinasi Intensif Para Pemangku Kepentingan
- 28 Liku-Liku Transformasi Pengelolaan SPAM
- 30 Pengelolaan SPAM Terpusat

DAPENMA PAMSI

- 31 Sampai Dengan Bulan Juli 2024 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp.360,43 Milyar

ALB

- 32 PT SUEZ Water Treatment Indonesia Solusi Inovatif dalam Menyediakan Air dan Melindungi Lingkungan

PERSONA

- 34 Miftahur Ridho, S.E. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Terapkan Ilmu Kelontongan dan Kerja Sosial

PROFIL

- 36 Perumda Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Memacu Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

SAINTEK

- 40 Revolusi Monitoring: Memahami Data *Logger* dengan *Statistical Process Control*

MANAJEMEN

- 42 Direktur Bukan Anak Buah

INTERNASIONAL

- 44 Jepang Kebanggaan Menyangkut Air Minum

OPINI

- 46 Bapak Gimana Sihhh...?!

POJOK BAHASA

- 48 Eman-Eman Pakai Kata

Sampul: Ilustrasi PORPAMNAS VIII PERPAMSI Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 4-7 Agustus 2024.

Ilustrator: **Gandjar Widodo**

LAPORAN UTAMA

10

PORPAMNAS VIII
PERPAMSI 2024

**“EWAKO,
TUKANG LEDENG!”**

- 14 Prestasi Mutlak, Persahabatan Abad
- 15 Ringkasan Lomba Futsal | Bulu Tangkis
- 16 Ringkasan Lomba Bola Voli | Tenis Meja
- 17 Ringkasan Lomba Tenis Lapangan | Catur | Lomba Vokal
- 18 Sudah Baik tetapi dengan Beberapa Catatan

RESENSI

- 49 Ketika Masyarakat Menggugat Hak Atas Air

WAWANCARA

- 50 Dr. Entis Sutisna, S.E., M.M. Transformasi Harus Bermanfaat dan Memiliki Nilai Tambah

SERBA-SERBI

- 52 Merajakan (Kembali) Pelanggan
- 54 Seminar NRW antara Korea Selatan dan Indonesia

AIR LIMBAH DOMESTIK

- 56 Pewajiban Pengguna Tangki Septik Menjadi Pelanggan LLTT

58 FORUM PEMBACA

ROMANTIKA TUKANG LEDENG

- 59 Menyelam di Sungai Rawan Buaya

KATA KITA

- 60 Muhammad Sugianor Darma Kusuma Berkah Tukang Ledeng

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirimkan melalui e-mail ke majalahairminum@yahoo.com. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

49 tahun majalah air minum

1975 - 2024

Sekali mengalir, terus mengalir

Penasihat/Penanggu Jawab

Ketua Umum PERPAMSI
H. Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T.

Wakil Ketua Umum PERPAMSI
Arief Wisnu Cahyono, S.T.

Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana
Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor

Danang Pidekso, S.Sos.

Deni Arisandy, S.E.

Rois Said, S.Pd.

Elmy Diah Larasati, S.H.

Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

Editor bahasa

Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis

Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator

Gandjar Widodo

Sekretaris

Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan

Marsudi

Distribusi

Achie Susilawati

e-mail Redaksi

majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi

Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon

(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili

(021) 80881876

Rekening

Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

GANDJAR WIDODO

DARI REDAKSI

Indonesia Emas

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar yang ditetapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mencakup berbagai aspek pembangunan nasional, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan berkelanjutan.

Indonesia Emas 2045 menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi, tingkat pendidikan dan kesehatan yang merata dan tinggi, serta masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Visi ini juga mencakup keinginan untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur yang modern, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Negara-negara yang dianggap maju memiliki ekonomi yang kuat, standar hidup yang tinggi, infrastruktur modern (termasuk di dalamnya infrastruktur layanan dasar air minum dan sanitasi), serta sistem pendidikan dan kesehatan yang baik. Di Asia, Jepang, Korsel, Singapura, Hongkong, dan Taiwan adalah beberapa negara yang dianggap sudah maju.

Bagaimana posisi Indonesia? Saat ini negara kita dikategorikan sebagai negara berkembang. Meskipun ekonomi

Indonesia termasuk yang terbesar di

Asia Tenggara, dengan potensi yang sangat besar, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai status negara maju, antara lain kesenjangan ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta inovasi dan teknologi.

Salah satu PR terbesar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 adalah meningkatkan infrastruktur, terutama di sektor air minum dan sanitasi. Apabila para pengurus negara ini tidak cakap dalam mengelola bidang air dan sanitasi, mimpi menjadi negara maju di 2045 bisa saja tersandung.

PERPAMSI sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam akselerasi layanan dasar air minum oleh BUMD AM. Salah satu bentuknya ialah upaya transformasi pengelolaan SPAM secara terpusat yang saat ini sedang digulirkan. Ulasannya kami turunkan dalam Laporan Khusus untuk melengkapi ulasan di edisi sebelumnya. Ulasan terkait agenda Porpamnas VIII PERPAMSI 2024 di Makassar kami turunkan di Laporan Utama edisi ini.

Kami juga telah menyiapkan laporan-laporan menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Salam. **Redaksi**

ISTIMEWA

“Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh.”

Kahlil Gibran

Seniman, penyair dan penulis Lebanon-Amerika, 1883-1931

Merajakan (Kembali) Pelanggan

Pembeli adalah raja. Apabila pembeli tersebut berkali-kali membeli barang dan/atau jasa, ia disebut pelanggan. Ada pelanggan Telkomsel, Indosat, PLN, BUMD AM. Pelanggan Telkomsel dan Indosat mungkin mudah beralih ke operator atau provider lainnya. Tetapi, pelanggan PLN dan BUMD AM agak sulit beralih ke perusahaan listrik swasta atau PAM swasta karena belum tentu ada di setiap kota.

Penulis: **Gede H. Cahyana**

Pengamat Lingkungan Universitas Kebangsaan RI

Pelanggan adalah aset “abadi” BUMD AM sehingga layak dirajakan, dilayani sebaik-baiknya. Dari pelangganlah diperoleh pendapatan setiap bulan. Makin banyak pelanggan, makin banyak pendapatan. Kepuasan pelanggan dapat menghasilkan kesetiaan, sehingga tidak berniat pindah ke sumber air lain, misalnya air tanah dangkal. Selain harga air (tarif), kepuasan pelanggan merujuk pada trilogi AIR, yaitu Aman (kualitas memenuhi baku mutu air minum), Isi (volume-kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan), dan Rutin (kontinuitas, tersedia 24 jam sehari).

Sudahkah pelanggan puas atas layanan BUMD AM? Perayaan Hari Pelanggan Nasional pada 4 September 2024 menjadi saat yang tepat untuk evaluasi diri. Data evaluasi BUMD AM oleh pelanggan ini penting untuk mengetahui mutu pelayanan dan bisa digunakan untuk rencana tindak lima tahun ke depan. Evaluasi dilaksanakan

secara *online* dengan aplikasi yang bisa diakses di telepon seluler pelanggan. Pelanggan hanya menjawab lima pertanyaan yang berkaitan dengan tekanan air, bau kaporit (sisa klor bebas), kontinuitas aliran, potensi pelanggan baru, dan tarif.

Masalah distribusi

Empat dari lima pertanyaan evaluasi diri tersebut berkaitan dengan kesehatan sistem distribusi. Sistem distribusi atau area servis adalah etalase BUMD AM dan meliputi 70 persen dari seluruh sistem PAM dalam hal luasan, kerumitan, dan investasi. Sistem distribusi menjadi penentu utama kualitas air yang keluar di kran pelanggan. Pelanggan mungkin tidak tahu dari mana sumber airnya, apakah dari mata air, air tanah dalam, sungai, waduk ataukah air payau. Pelanggan juga tidak tahu di mana lokasi IPAM-nya. Bagi pelanggan, yang penting airnya jernih dan tersedia setiap saat.

Namun, pelanggan berhak diberikan informasi bahwa air jernih belum tentu bersih. Jernih hanyalah satu konstituen di dalam parameter fisika air minum. Masih banyak konstituen lainnya di dalam parameter fisika, kimia, dan biologi (bakteriologi). Tetapi, hanya sedikit pelanggan yang tahu karakteristik air minum, mungkin hanya tahu perihal air keruh atau air jernih saja karena tampak secara visual. Semua IPAM mampu mengolah air sungai menjadi air bersih atau minimal air jernih. Pengolahan air bukanlah masalah utama. Bahkan, air limbah pun bisa diolah menjadi air minum seperti IPAM *Newater* di Singapura.

Masalah utama BUMD AM adalah sistem distribusi. Ibaratnya, sistem distribusi adalah cangkir untuk menyajikan teh atau kopi kepada tamu. Tamu tidak tahu dari mana sumber airnya, apakah diolah atau direbus dengan kompor minyak tanah, gas, atau listrik. Tetapi, cangkir selayaknya bagus, tidak retak apalagi bocor dan disajikan dengan sopan nan bersahabat. Demikian pula sistem distribusi. Rehabilitasi distribusi penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Rehabilitasi pipa eksisting harus diprioritaskan bersamaan dengan redesain zona distribusi agar tekanan airnya merata. Sehingga, pelanggan tidak perlu menyedot air dengan pompa. Penggunaan pompa menjadi indikasi bahwa pelanggan belum nyaman atas pelayanan BUMD AM.

Berikut ini adalah contoh upaya peningkatan layanan kepada pelanggan. Apresiasi patut diberikan kepada PAM Jaya yang akan menambah 7.000 kilometer pipa baru, sehingga total panjang pipanya menjadi 19.234 kilometer. Pada Juni 2024, cakupan layanan PAM Jaya adalah 68,49 persen. Pada akhir tahun 2024 diperkirakan 70-71 persen.

Berdasarkan artikel *Antarnews.com* “PAM JAYA sudah layani hampir 950 ribu pelanggan hingga Juni 2024” (13 Agustus 2024), capaian 100 persen diperkirakan pada tahun 2030 dan kapasitas produksinya tumbuh dari 20.750 liter perdetik (lpd) menjadi 32.950 lpd.

Sebagai kilas balik, pada tahun 2004, PAM Jaya melayani 49 persen dari 8,5 juta orang penduduk dan diperkirakan tercapai 100 persen setelah 20 tahun

kemudian, yaitu pada tahun 2024. Demikian dikutip dari buku *PDAM Bangkrut, Awas Perang Air* (Gede H. Cahyana, 2004). Jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2024 adalah 10.684.900 orang. Kembali mengutip *Antara*, sampai Juni 2024 PAM Jaya sudah melayani 941.341 pelanggan atau 46,69 persen dari target 2.016.011 pelanggan pada 2030. Akankah perluasan area servis untuk memuaskan pelanggan tercapai enam tahun lagi?

Kewajiban pelanggan

Kewajiban menjadi poin penting di dalam relasi bisnis yang sifatnya langganan. Apabila kewajiban BUMD AM sebagai penyedia air minum sudah dilaksanakan, maka pelanggan sepatutnya menunaikan kewajibannya. Relasi BUMD AM dan pelanggan seperti dua sisi koin uang yang saling membutuhkan.

Pelanggan berkewajiban membayar air yang digunakannya sesuai dengan tarif. Pelanggan wajib memberikan akses masuk ke halaman rumah kepada petugas pencatat meter air. Perlu juga disepakati tanggal dan hari petugas pencatat datang ke rumah pelanggan

“Apabila kewajiban BUMD AM sebagai penyedia sudah dilaksanakan, maka pelanggan sepatutnya menunaikan kewajibannya.”

agar tidak saling tunggu. Kedua pihak sama-sama membutuhkan agar catatan penggunaan air terekam rutin dan sesuai dengan faktanya. Data penggunaan air ini penting bagi BUMD AM untuk biaya operasi dan perawatan sistem PAM, termasuk kontinuitas pelayanan airnya.

Pelanggan wajib ikut merawat meter air dan dilarang mengutak-atikinya. Mereka juga wajib melaporkan kondisi meter airnya apabila rusak dan meminta BUMD AM untuk menera ulang atau menggantinya. Meter air yang tidak akurat mengakibatkan pelanggan tidak puas. Kerugian bisa di pihak pelanggan, bisa juga di pihak BUMD AM. Andaikan pelanggan yang rugi, misalnya menggunakan satu meter kubik air per hari tetapi tercatat 1,5 meter kubik, maka pelanggan rugi 0,5 meter kubik per

hari. Angkanya menjadi 15 meter kubik dalam sebulan. Begitu pula sebaliknya, bisa BUMD AM yang rugi.

Pelanggan sebaiknya melapor kepada BUMD AM apabila airnya sangat berbau kaporit. Kaporit yang ditambahkan di reservoir berfungsi membasmi bakteri. Adapun sisa klor bebasnya yang tercium “seingin” saja oleh hidung dapat memberikan perlindungan apabila terjadi kebocoran pipa atau perbaikan pipa atau pembilasan (*flushing*) pipa yang baru selesai dipasang. Sisa klor yang disyaratkan di daerah distribusi adalah 0,2 mg/l. Oleh karena itu, injeksi klor bisa diberikan lagi di lokasi tertentu di pipa distribusi apabila sisa klornya nol karena jauh dari IPAM atau sebaliknya sisa klornya terlalu besar karena dekat dengan IPAM. Konsentrasi klor dilarang terlalu tinggi karena berpotensi menimbulkan zat kimia *trihalomethane* yang memicu sakit kanker (karsinogenik).

Selamat merayakan Hari Pelanggan Nasional 2024. Pelanggan adalah raja, tetapi bukan raja yang zalim, melainkan raja yang adil untuk mendukung perkembangan BUMD AM. 🇮🇩

Selamat

4 September 2024

Karena pelanggan kita bisa maju dan berkembang, baik sebagai perusahaan maupun sebagai pribadi. Senyum pelanggan adalah cermin kesejahteraan bagi keluarga tercinta kita di rumah. Sayangi pelanggan, cintai “Raja” kita.

www.perpamsi.or.id

@perpamsi

Perpamsi - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia